

ADABIY MEROSNING OMMAVIY AXBOROT VOSITALARIDA TALQINI: JURNALISTIKA VA ADABIYOTSHUNOSLIK KESISHMASIDA

Omonkeldiyeva Maftuna Murodullo qizi

Mustaqil tadqiqotchi

+99891 562-17-05

tur281094@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17099809>

Annotatsiya: Mazkur maqolada adabiy merosning ommaviy axborot vositalarida talqin etilishi keng qamrovda tahlil qilindi. Gazeta, jurnal, televideniye va internet orqali adabiy qadriyatlarning ommaga yetkazilish jarayonlari, jurnalistik janrlarning adabiy merosni targ'ib etishdagi o'rnini ko'rsatildi. Adabiyotshunoslik va jurnalistika yondashuvlari taqqoslandi, yoshlarning adabiyotga bo'lgan qiziqishini shakllantirishda OAVning ta'siri hamda xorijiy tajribalar o'rganildi.

Kalit so'zlar: Adabiy meros, jurnalistika, adabiyotshunoslik, ommaviy axborot vositalari, intervyu, reportaj, esse, kitobxonlik, yoshlar, media, xorijiy tajriba.

Annotation: This article provides an in-depth analysis of the interpretation of literary heritage in mass media. It explores the role of newspapers, magazines, television, and the Internet in promoting literary values to the public. The paper highlights how journalistic genres contribute to presenting literary heritage, compares the approaches of literary studies and journalism, and examines the influence of media on shaping young people's interest in literature, with insights from international experiences.

Keywords: literary heritage, journalism, literary studies, mass media, interview, reportage, essay, readership, youth, media, international experience.

Аннотация: В данной статье всесторонне анализируется интерпретация литературного наследия в средствах массовой информации. Рассматриваются процессы популяризации литературных ценностей через газеты, журналы, телевидение и интернет. Показана роль журналистских жанров в распространении литературного наследия. Сравняются подходы литературоведения и журналистики, изучается влияние СМИ на формирование интереса молодежи к литературе, а также анализируется зарубежный опыт.

Ключевые слова: литературное наследие, журналистика, литературоведение, средства массовой информации, интервью, репортаж, эссе, чтение, молодежь, медиа, зарубежный опыт.

KIRISH

Adabiy meros xalqning milliy xotirasi, ma'naviy boyligi va milliy o'zligining asosiy tayanchlaridan biridir. Sharq uyg'onish davridan boshlab o'zbek adabiyoti ko'plab buyuk namoyandalarni yetishtirdi: Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Abdurahmon Jomiy, Ogahiy, Muqimiy, Furqat va boshqa ko'plab ijodkorlar o'z asarlari bilan xalqimizning ma'naviy hayotida beqiyos iz qoldirgan. Bu asarlarning barchasi bugun ham dolzarb ahamiyat kasb etadi. Ammo adabiy meros faqatgina qo'lyozma fondlarida yoki akademik tadqiqotlarda qolib ketmasligi, balki keng kitobxonlar ommasiga yetib borishi zarur. Shu o'rinda ommaviy axborot vositalari (OAV)ning o'rnini beqiyosdir. OAV nafaqat xabar yetkazuvchi vosita, balki madaniy va adabiy qadriyatlarni targ'ib qiluvchi kuch sifatida ham xizmat qiladi. Maqolaning asosiy

maqsadi – adabiy merosni ommaga yetkazishda jurnalistika va adabiyotshunoslikning uyg'unligini ilmiy asosda tahlil qilish, xorijiy tajribalarni ko'rib chiqish hamda yosh avlodni adabiyotga qiziqtirishda OAVning rolini yoritishdan iborat.

ASOSIY QISM

O'zbek matbuoti tarixiga nazar tashlasak, jadidchilik davrida gazeta va jurnallar adabiy meros targ'ibotida muhim vosita bo'lganini ko'ramiz. "Taraqqiy", "Sadoi Turkiston", "Oyna" kabi nashrlar o'z sahifalarida she'r, hikoya, tarjima va ilmiy maqolalarni chop etgan. Bu bilan ular xalqni yangi adabiy oqimlar bilan tanishtirib, milliy o'zlikni uyg'otgan. Sovet davrida esa "Sharq yulduzi", "Guliston", "Yoshlik" jurnallari hamda "O'zbekiston adabiyoti va san'ati" gazetasi milliy adabiy merosni targ'ib qilishda yetakchi o'rin tutdi. Ayniqsa, Alisher Navoiy va Cho'lpon ijodiga bag'ishlangan maxsus sonlar, maqolalar, ilmiy izohli nashrlar keng kitobxonlar ommasini qamrab oldi. Televideniye esa adabiy merosni yanada kengroq auditoriyaga taqdim etdi. Masalan, O'zbekiston telekanallarida muntazam efirga uzatiladigan "Adabiy oqshom", "Ijod sirlari", "Kitobsevarlar minbari" kabi ko'rsatuvlar adabiy jarayonni jonli yoritishda muhim rol o'ynadi. Teleko'rsatuvlarda nafaqat badiiy asar o'qildi, balki yozuvchilar bilan suhbatlar, teatrlashtirilgan chiqishlar ham tashkil etildi. Bugungi kunda internet platformalari – onlayn jurnallar, bloglar, YouTube kanallari, podkastlar – adabiy merosni targ'ib qilishda eng tezkor vosita sifatida namoyon bo'lmoqda. Masalan, "Kitobxon", "BooktubeUz", "ZiyoNet kutubxonasi" singari loyihalar kitobxonlar auditoriyasini kengaytirmoqda. Adabiyot insoniyat tafakkurining eng yuksak mahsuli bo'lib, u millatning ma'naviy dunyosini boyitadi, xalqning orzu- umidlarini, dardu quvonchlarini ifodalaydi. Shu bois adabiy merosni keng ommaga yetkazish, yosh avlodga kitobxonlik madaniyatini shakllantirish bugungi kunda dolzarb masalalardan biridir. Bu vazifalarni bajarishda gazeta, jurnal, ommaviy axborot vositalarining o'rzni beqiyosdir. Matbuot qadimdan adabiy jarayonni ommaga yetkazishda yetakchilik vazifasini bajargan. Gazeta va jurnallar sahifalarida adiblarning yangi ijod namunalaridan parchalar berib borilgan. Xalq shu orqali adiblarning yangi asarlaridan xabardor bo'lishgan. Masalan, "Yoshlik" jurnali yoki "O'zbekiston adabiyoti va san'ati" [1:internet manbaa] gazetasida ko'plab shoirlar va yozuvchilarning asarlari kitobxonlarning adabiy dunyoqarashini kengaytirishda o'z hissasini qo'shgan. Abdulla Qodiriyning "O'tkan kunlar" romanidan parchalar matbuotda bosilib, o'sha davr o'quvchilarini qahramonlarning muhabbat va vatanparvarlik kechinmalariga oshno qilgan. Bu esa romanga bo'lgan umumxalq qiziqishini orttirgan. Ommaviy axborot vositalari bilan bir qatorda televideniya adabiy merosning targ'iboti keng ko'lamli bo'lmoqda. Television dasturlar keng xalq ommasini qamrab olganligi sababli adabiy asarlarni taqdim qilish uchun samarali vosita sanaladi. Adabiyotga bag'ishlangan maxsus ko'rsatuvlar, mualliflar bilan suhbatlar, kitob taqdimotlari, ekranlashtirilgan spektakllar va filmlar o'quvchilarning asarlarga bo'lgan mehrini kuchaytiradi. Oybekning "Navoiy" romani asosida ishlangan badiiy film ekranlarda namoyish qilingach, tomoshabinlarda o'zbek adabiyotiga bo'lgan qiziqish ortdi. Shuningdek, Abdulla Oripovning "O'zbekim" she'ri turli televizion tadbirlarda jarang sochganida, u milliy g'ururni uyg'otuvchi ramzga aylangan. Bugungi kunda gazeta, jurnal va televideniya tashqari internet nashrlari, onlayn platformalar ham adabiyot asarlarini targ'ib qilishda muhim o'rin tutmoqda. Gazeta, jurnal va televideniya adabiy asarlarni targ'ib qilishning eng ta'sirchan ommaviy vositalaridandir. Ular orqali asarlar kitobxonga tezroq yetadi, ularning badiiy- estetik qiymati targ'ib qilinadi, natijada yoshlarning kitobga bo'lgan muhabbati ortadi. Shu sababdan ommaviy axborot vositalari va adabiyotning hamkorligi nafaqat ijodkor,

balki butun millat ma'naviyatini boyitadi. Jurnalistik janrlar – adabiy merosni kitobxonga yetkazishda samarali usullardan biridir. Intervyu. Yozuvchilar, shoirlar, tarjimonlar va adabiyotshunos olimlar bilan suhbat o'tkazish orqali ularning adabiy meros haqidagi qarashlari ommaga yetkaziladi. Bu janr kitobxon bilan ijodkor o'rtasida bevosita aloqa o'rnatadi. Reportaj. Adabiy kechalar, kitob taqdimotlari, ijodiy uchrashuvlar haqida tayyorlangan reportajlar kitobxonni adabiy muhitga olib kiradi. U orqali merosni "jonli" ko'rinishda his qilish mumkin. Esse. Jurnalistning shaxsiy kuzatuvlari asosida yozilgan esse adabiyotga nisbatan samimiy munosabat uyg'otadi. U kitobxonni fikrlashga, asar qahramonlari bilan birga yashashga undaydi. Tahliliy maqola. Adabiyotshunoslik ilmiy yondashuvini jurnalistika tili orqali ommaga osonlashtirilgan shaklda yetkazadi. Shu tariqa jurnalistik janrlar adabiyotshunoslik va kitobxon o'rtasida ko'prik vazifasini bajaradi. Har bir xalqning o'zligini, millat sifatidagi qiyofasini boshqalardan ajratib turuvchi, o'ziga xos madaniyatini aks ettiruvchi shahodatnoma, bu birinchi galda uning san'atidir. Qachonki bu san'at milliy meros, badiiy yodgorliklar, folklore, og'zaki ijod manbalariga asoslangan bo'lsa, u to'laqonli millat qiyofasini ifodalay boshlaydi. Xalq ijodi bizning madaniyatimiz, ma'naviyatimiz, estetika va etikadagi milliy salohiyatimizni butun bo'yi, betakrorligi va har qanday taqlid-u, o'xshatmalardan mutloq holi bo'lgan alohida ko'rinishini mujassam etadi [2:39]. Shunday ekan, uni o'rganish umuminsoniy qadriyatlar va dunyo sivilizatsiyasida o'zimizga xos va mos qiyofamiz, o'z yo'limiz bilan namoyon bo'lishimizga imkon beradi.

Milliy adabiyotimizni bugungi kunda targ'ib qilishning talay vositalari mavjud bo'lib ular:

- Alohida san'at turi sifatida teleekran, radio va OAVlarda badiiy asarlarni va u haqidagi ma'rifiy ko'rsatuvlarni yo'lga qo'yish;
- Bolalar, o'rta yoshlilar va kata yoshdagilar uchun maxsus teleko'rsatuvla tayyorlash.

Jahonga tanilgan Chingiz Aytmatov o'z intervyularidan birida: - "Men hamisha "Manas" ni o'qiganimda yig'layman, uning voqealaridan ta'sirlanganimdangina emas, mana shunday buyuk asar yarata olgan xalqqa munosib bo'la olamanmi, deb ko'zlarimga yosh keladi, o'zimni nihoyatda ojiz his etaman", - degan edi [3:96].

Fitrat, Cho'lpon, Oybek va Vohid Zohidov kabi adabiyotshunoslar klassik adabiy merosni chuqur ilmiy asosda tahlil qilgan. Ularning tadqiqotlari bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Lekin bu tadqiqotlarning akademik tili keng ommaga og'irroq bo'lishi mumkin edi. Zamonaviy jurnalistika esa ilmiylik va ommaboplikni uyg'unlashtirgan holda shu merosni keng kitobxonlarga yetkazmoqda. Masalan, televideniya haqidagi hujjatli filmlar yoki internetdagi adabiy maqolalar adabiyotshunoslarning ilmiy qarashlarini oddiy o'quvchiga sodda tilda tushuntiradi. Bugungi adabiyotshunoslik va jurnalistika uyg'unligi shuni ko'rsatadiki, ilmiy qarashlar jurnalistika vositalari orqali yanada samarali talqin qilinmoqda. Yoshlarning kitobxonlikka bo'lgan munosabati so'nggi yillarda o'zgarib bormoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda "Book blogger"lar, YouTube'dagi "Booktube" kanallari, telegramdagi kitob tavsiya guruhlari yoshlarni kitobga jalb etmoqda. Televideniya haqidagi kitob tavsiya ko'rsatuvlari, radio dasturlari, internetdagi "onlayn marafon"lar kitobxonlikni ommalashtirishga xizmat qilmoqda. Masalan, "Bir oy – bir kitob" loyihasi ko'plab yoshlarni adabiyotga qiziqitirdi. Shu bilan birga, OAV yoshlarning kitobxonlik didini shakllantirishda ham ta'sirchan rol o'ynaydi. Agar OAV ommaviy madaniyatni emas, balki milliy adabiy merosni targ'ib qilsa, yoshlar ongida adabiyotga bo'lgan munosabat ijobiy shakllanadi. Globalashuv davrida yoshlarning dunyoqarashi va ma'naviyati shakllanishida ommaviy axborot vositalarining o'rni juda muhimdir. Gazeta, jurnal,

televideniya va internet platformalari yosh avlodni kitobxonlikka, adabiy merosni o'rganishga yo'naltirishda ta'sirchan vosita sanaladi. Ayniqsa, zamonaviy media vositalari adabiy jarayonni keng targ'ib qilib, yoshlarni ijodiy izlanishga ilhomlantiradi.

OAVning yoshlar adabiy didini shakllantirishdagi vazifasi:

- Adabiy merosni ommalashtirish _ OAV orqali buyuk adiblar hayoti va ijodi, ularning asarlaridan parchalar keng auditoriyaga yetkaziladi. Masalan, Abdulla Qodiriy, Cho'lpon, G'ofur G'ulom kabi ijodkorlarning milliy merosimizga qo'shgan hissalarini haqida teleko'rsatuvlar, maqolalar berilishi yoshlarni milliy adabiyotga qiziqtiradi;
- Zamonaviy ijodkorlarni yosh avlodga tanishtirish – Yosh shoir va yozuvchilarning ijod namunalari gazeta va jurnallarda yoki televideniya ko'rsatuvlarida namoyish etish;
- Tanqidiy maqola va tahlillar – OAV sahifalarida chop etiladigan ilmiy- ommabop maqolalar asarlarning mohiyatini tushuntirib, yoshlarning badiiy didini shakllantirishga yordam beradi;
- Teledastur va badiiy filmlar – mashhur asarlarning ekranlashtirilishi yoki teatrlashtirilgan ko'rinishlari televideniya orqali namoyish etilishi kitobxonlikni rag'batlantiradi. Masalan, Oybekning "Navoiy" romani asosida ishlangan film yoshlar orasida iliq kutib olingan;
- "Yoshlik" jurnali muntazam ravishda yosh ijodkorlarning she'r va hikoyalari chop etib, adabiy muhit shakllantirishga xizmat qilmoqda.

Prezident Shavkat Mirziyoyev 2019-yil 19- martda belgilangan beshta muhim vazifadan biri sifatida quyidagilarni ta'kidlagan: "Yoshlarga e'tiborni kuchaytirish, san'at, sportga keng jalb qilish, axborot texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish, yosh avlod o'rtasida kitob mutolaasini keng targ'ib qilish, xotin –qizlar bandligini ta'minlash" [4:internet manbaa]. Yig'ilishda yoshlarning ma'naviy jihatdan boyishi, shuningdek, kitob o'qish madaniyatining keng targ'ib qilinishi OAV orqali amalga oshirilishi davlat siyosati tomonidan e'tirof etilgan. 2023- yilning 28- noyabrda Prezident farmoni (RQ- 380) asosida "1000 kitob yoshlar uchun" loyihasi tashkil etildi. Layiha maqsadlari quyidagilardan iborat:

- Yoshlarni zamonaviy ilm-fan va madaniyat bilan tanishtirish;
- Mashhur asarlarni o'zbek tiliga tarjima qilish orqali kitob o'qishga rag'batlantirish;
- Yoshlarning bilimga qiziqishini oshirish, dunyoqarashini kengaytirish;
- Kitobxonlik madaniyatini keng targ'ib qilish; [5: internet manbaa].

Xorijiy mamlakatlarda jurnalistika va adabiyotshunoslikning integratsiyasi yuqori darajada yo'lga qo'yilgan. Buyuk Britaniya – BBC telekanalidagi "Shakespeare Retold" loyihasi Shekspir asarlarini zamonaviy shaklda targ'ib qiladi. AQSh – "The New Yorker" jurnali adabiy esse va maqolalari bilan dunyo adabiy jarayonida yetakchi o'rin tutadi. Rossiya – "Literaturnaya gazeta" muntazam adabiy maqolalar chop etib, adabiy muhokamalarni yoritadi. Turkiya – adabiy festivallar va teleko'rsatuvlar orqali klassik meros targ'ib qilinadi. Xitoy va Yaponiya – klassik adabiyot televideniye va raqamli platformalarda keng yoritilib, yosh avlod ongiga singdirilmoqda. Ushbu tajribalar O'zbekiston uchun ham dolzarb. Adabiy merosni jurnalistika vositalari orqali keng targ'ib qilish milliy madaniyatni xalqaro miqyosda tanitishda muhim omil bo'la

XULOSA

Adabiy merosni targ'ib qilishda jurnalistika va adabiyotshunoslik bir-birini to'ldiradi.

Jurnalistika ilmiy qarashlarni ommaga sodda, qiziqarli va tezkor shaklda yetkazadi, adabiyotshunoslik esa jurnalistik talqinlarga ilmiy asos beradi. Bugungi yoshlarning kitobxonlik qiziqishini shakllantirishda OAV hal qiluvchi rol o'ynaydi. Shu sababli adabiy merosni keng targ'ib qilishda zamonaviy jurnalistika imkoniyatlarini yanada samarali qo'llash zarur. OAV yoshlarning kitobxonlik didini shakllantirishda ham ta'sirchan rol o'ynaydi. Agar OAV ommaviy madaniyatni emas, balki milliy adabiy merosni targ'ib qilsa, yoshlar ongida adabiyotga bo'lgan munosabat ijobiy shakllanadi. Globallashuv davrida yoshlarning dunyoqarashi va ma'naviyati shakllanishida ommaviy axborot vositalarining o'rne juda muhimdir. Gazeta, jurnal, televideniya va internet platformalari yosh avlodni kitobxonlikka, adabiy merosni o'rganishga yo'naltirishda ta'sirchan vosita sanaladi. Ayniqsa, zamonaviy media vositalari adabiy jarayonni keng targ'ib qilib, yoshlarni ijodiy izlanishga ilhomlantiradi.

Foydalanilgan Adabiyotlar:

1. www.press.natlib.uz Vikipediya
2. Tojiboyeva O. Folklor san'atining OAV lardagi talqini va o'rganilishi muammolari. www.ziyo.uz
3. Hamdamov Yu.Q., Audiovizual jurnalistikaning dolzarb muammolari. Ilmiy maqolalar to'plami. 2008. T.: "ILmiy – uslubiy markaz" 96 bet.
4. www.president.uz
5. "1000 kitob yoshlar uchun" O'zbekiston Respublikasi Prezidenti PQ -380 www.uzaus/ / www.strategy.uz